

BIOLOGIYA FANIDAN 8 SINIF O'QUVCHILARI UCHUN QON AYLANISH SISTEMASI MAVZUSI BO'YICHA DARSNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Moxigul Toshboyeva¹
Asila Saloyeva²

¹Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Andijon

²Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Andijon
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250195>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 8-sinf "Odam va uning salomatligi" darsligidan joy olgan qon aylanish va uning ahamiyati mavzusida qo'llaniladigan metodlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Metod, interfaol, yurak, arteriya, aorta, vena, kapilyar, qon, klapan.

XXI texnologiyalar asrida har bir sohada bo'lgani kabi maktab ta'lim tizimiga bir qancha pedagogik texnologiyalar, yangi-yangi pedagogik tushunchalar, dars jarayonida qo'llaniladigan interfaol metodlarni ta'lim beruvchi tomonidan qo'llanilib borilishi ta'lim jarayonining tubdan o'zgartirib yuborayotganini guvohi bo'ldik. Hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchilar uchun dars o'tish jarayonida aktyor bo'lishgina emas balki rejissiyor bo'lish kerakligini anglab yetishi lozim.

Buning uchun esa o'qituvchilar ta'lim berishda qo'llaniladigan ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak. O'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llanilishi o'quvchilarda fikrlash jarayonini oshishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarda interfaol metodlarni qo'llash ortiqcha ham ruhiy ham jismoniy kuch sarflamaslikka, qisqa vaqt davomida yuksak natijalarga erishishga sabab bo'ladi.

Buning uchun o'qituvchi darslarda foydalanish maqsadida o'quvchini faollikka chorlovchi savollar berish orqali o'quvchilarda izlanuvchanlik, qiyoslash, ijodkorlik o'xshash va farqli jihatlarini topish uchun rivojlantiruvchi muhit yaratadi. O'qituvchi savol berish bilan birgalikda o'quvchilarni fikrlashga majbur qiluvchi qobiliyatini ham shakllantirib boradi.

Interfaol metodlar va usullarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin:

1. Venn diagrammasi
2. Klaster
3. Aqliy hujum
4. Bilaman, bilishni istayman, bilib oldim (BBB)
5. Bahs-munozara
6. Debat.
7. Muallifga savollar
8. Harakatli ma'ruza
9. Hamkorlikda izlanish
10. Mustaqil hat.

Asosan, bu usullar o'quvchining o'z tengdoshlari orasida hissiy aloqa o'rnatilishi, o'zgalarni fikrini tinglay olishi va o'z fikrini mustaqil bayon etish, o'ziga bo'lgan ishonch, bilimiga tayana olish, muammoli vaziyatlar yechimiga qiziqishlarni kuchayishiga, ayniqsa, keng fikrlashga olib keladi.

Interfaol metodlardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning shaxsini ichki olamini hisobga olish kerak.

Qon aylanish sistemasining markaziy organi.

Qon aylanish sistemasi organlariga yurak, arteriya, vena va limfa tomirlari kiradi. Yurak va qon tomirlar odam organizmida qonning to'xtovsiz harakatlanishini ta'minlaydi. Yurak avtomatik tarzda qisqarib bo'shshib turishi natijasida qon katta arteriya va kapillyarlar orqali tananing hamma to'qima va organlariga tarqalib, so'ngra mayda o'rta va yirik vena qon tomirlari orqali yurakka qaytib keladi. Yurakning kattaligi odam mushtidek keladi. Uning massasi 220-300 gr erkaklarda, 180-220 gr ayollarda. Tinch turganda yurakning qorinchalari bir marta qisqarganda 65-70 ml qonni aortaga chiqaradi. Yurak tashqi tomondan 2 qavat biriktiruvchi to'qmadan iborat yupqa yurak oldi haltasi bilan o'ralgan. Bu qavatlar o'rtasidagi bo'shliqda joylashgan suyuqlik yurak qisqarganda ishqalanishni kamaytiradi. Yurak devori 3 qavat bo'lib, ichki qavati yupqa epiteliydan o'rta qavati yurak muskullaridan tashqi qavati biriktiruvchi to'qimadan iborat. Yurak bo'lma va qorinchalarining bir marta qisqarib bo'shshishi yurak sikli deb atalib, yurak sikli o'rtacha 0.8 sekund davom etadi.

Qon aylanishi — yurak qisqarishi tufayli qonning qon o'tkazish sistemasida harakatlanishi. Qon aylanishi organizm to'qimalari bilan tashqi muhit orasidagi moddalar almashinuvi va gomeostaz turg'unligini ta'minlaydi. Qon to'qimaga kislorod, suv, oqsil, uglevodlar, yog', mineral moddalar, vitaminlar va boshqa olib keladi va to'qimadan karbonat angidrid hamda moddalar almashinuvda paydo bo'lgan boshqa chiqindi moddalarni olib ketadi. Termoregulyatsiya va gumoral regulyatsiyaii amalga oshiradi. Immunitetning muhim omilidir. Qon aylanishi ni 1628-yil ingliz vrachi U.Garvey kashf qilgan. Qon organizmda o'zaro bir-biriga tutashgan ikkita sistema katta va kichik qon aylanish doirasi bo'ylab harakatlanadi. Qon aylanishi doirasi 2 ta. Odam. shu jumladan, sut emizuvchilar va qushlarda Qon aylanishi sxemasi bir xil. Yurak chap qorinchasidan chiqib, to'qimalar orqali o'ng bo'lmachaga kelgan tomirlar sistemasi katta, o'ng qorinchadan chiqib, o'pka orqali chap bo'lmachaga kelgani kichik qon aylanish doirasini tashkil etadi. Chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga o'tadi va Qon aylanishi davom etadi. Yurak muskullarining qisqarib-bo'shshishi tufayli qon tomirlarda harakatlanadi. Yurakning bir min.da haydaydigan qon miqdori minutli hajm deyiladi. Odam tinch turganidagi minutli hajm 4—5 l ga teng, emotsional ta'sir holatida esa u 3—4 marta ortadi. Yurak qonni arteriyaga porsiya bilan haydaydi. Qon quyilishi bilan arteriyalar devori kengayadi.¹

8-sinf "Odam va uning salomatligi" fan darsligida qon aylanish sistemasini tushuntirishda ko'rgazmali qurollar, interfaol metodlar, yurak maketlaridan foydalandik. Ko'rgazmali qurol o'quvchilarni o'qigan, eshitgan ma'lumotlarga qaraganda ko'proq ma'lumot beradi. Shu

sababli, yurak maketini ko'rsatish orqali uning kameralari soni, yurakdan chiqayotgan qon tomirlar va yurakka keladigan qon tomirlar ko'rsatib o'tildi. Dars jarayonida o'quvchilar 2 ta guruhga bo'lindi. Guruhlarimiz "Arteriya" va "Vena" atamaları bilan nomlandi. Bugungi o'tilgan mavzu "BBB" metodini qo'llash orqali o'quvchilar yangi mavzu bo'yicha munozara o'tkazishdi. Dars davomida guruhlarga krassvordlar tarqatildi. Darsning so'ngi bosqichida "Moychechak" metodi bo'yicha o'yin o'tkazdik. Bunda o'quvchilar mavzuga doir atama va terminlarni birlashtirib chiqdi. Dars so'ngida faol guruh o'quvchilari baholandi.

Xulosa. Biz bugungi kunda dars o'tish bo'yicha qo'llagan metodlarimiz orqali o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oldilar. Dars jarayonlarimizda o'quvchilar o'tgan mavzularni mustahkamlab yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Krassvordlar yechish orqali o'quvchilarning fikrlash doiralari oshdi. O'quvchilar erkin fikrlashga va fikrini aniq bayon etishga muvaffaq bo'ldilar. Biz kelgusi ishlarimizda biologiyaning har bir mavzulari bo'yicha dars o'tish jarayonida yangi metodlar orqali yoritib bermoqchimiz.

References:

1. Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. - T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. - 81-b.
2. Ishmuhamedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik lisey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. - T.: TDPU, 2004.
3. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T.: O'qituvchi, 2004. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. qo'll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. - 193 b.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.
5. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. - T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. - 115 b.
6. Musurmonov R. Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish - ta'lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
7. Ismoilova D.M. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari ta'lim mazmunini prognostika qilish. Xalq ta'limi" jurnali T.:2020 yil №5 International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages"
8. Khasanova G. K. The success and education system of South Korea and Japan //Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материа. - 2021. - С. 94.
9. Khasanova, G. K. (2021). MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING IN THE WORLD. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, ^(Special Issue 1),
10. Хашимова С. НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УДВОЕНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ. - Страны. Языки. Культура. - С. 334-338.
11. Хашимова С. On some features of teaching foreign language for students of non-

philological areas at the initial stage. - 2019. - Евразийское Научное Объединение. - С. 334-338.

12. Mavlonov. O, Tilavov. T, Aminov. B. "Odam va uning salomatligi". "O'QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI. TOSHKENT-2019. 55-60 b.

13. ¹-google.

INNOVATIVE
ACADEMY